

APRESENTAÇÃO

É com orgulho que o Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro anuncia a publicação do mais novo volume da Revista Eletrônica da PGE-RJ.

A presente edição, em sua capa, homenageia a conclusão da obra de reforma do Antigo Convento do Carmo, importante prédio histórico que presenciou os principais acontecimentos da formação da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. O secular edifício acolherá o novo Centro Cultural da Procuradoria Geral do Estado, com bibliotecas, sala de exposições, salas de aula e bistrô, tudo com amplo acesso ao público. A programação que está sendo preparada abrange palestras sobre temas de interesse público, mostras artísticas, rodas de debates e outros eventos em prol da população fluminense.

Esta edição da Revista Eletrônica da PGE-RJ conta com 11 artigos, divididos entre as tradicionais seções de Doutrina e Atualidades. Na seção de Doutrina, foram abordados temas como a formação histórica da noção de capacidade jurídica e a política de municipalização do ensino fundamental. Na seção de Atualidades, investigam-se temas inovadores, como o *Online Dispute Resolution (ODR)*.

A seção Memória, que se destina a recordar momentos históricos da produção jurídica nacional, colaciona o importante Parecer nº 01/2011-ARC, o qual gerou a revisão do Enunciado nº 03 da PGE-RJ, que trata da inaplicabilidade de lei reputada inconstitucional.

A seção Vídeos dedica-se ao Seminário “A Lei nº 14.230/2021 e o Novo Regime da Improbidade Administrativa”, coordenado pelo Subprocurador-Geral do Estado Flávio de Araújo Willeman, e traz a conferência de abertura proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro (STJ).

A Revista Eletrônica da PGE-RJ segue com o objetivo de valorizar a abordagem histórica, social e cultural dos institutos jurídicos, a partir de uma perspectiva interdisciplinar e inteiramente original.

Anderson Schreiber

Procurador-Chefe do Centro de Estudos Jurídicos
Diretor Geral da Escola Superior de Advocacia Pública